

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDA XALQARO TAJRIBA VA MILLIY AMALIYOT

Raximov Nodirbek Mutalliyevich

Namangan Davlat Universiteti Yuridik fakulteti oqituvchisi

To‘xtasinov Jasurbek Bahramjon o‘g‘li

Namangan Davlat Unversiteti Yuridik fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi xalqaro tajriba va milliy amaliyot misolida tahlil qilinadi. Unda korrupsiyaning global muammo sifatidagi mohiyati, uning davlat boshqaruvi va jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta’siri yoritib beriladi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan korrupsiyaga qarshi kurash mexanizmlari, jumladan, xalqaro-huquqiy hujjatlar va ilg‘or tajribalar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida amalga oshirilayotgan huquqiy va institutsional islohotlar, davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari hamda amaliy chora-tadbirlar tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: korrupsiya, korrupsiyaga qarshi kurash, xalqaro tajriba, milliy amaliyot, shaffoflik, ochiqlik, qonun ustuvorligi, davlat boshqaruvi, jamoatchilik nazorati, xalqaro-huquqiy hujjatlar, profilaktika, jazo muqarrarligi, elektron hukumat, fuqarolik jamiyati.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Аннотация: В данной статье анализируется проблема борьбы с коррупцией на основе международного опыта и национальной практики. Подчеркивается сущность коррупции как глобальной проблемы, ее негативное влияние на государственное управление и социальное развитие. Рассматриваются антикоррупционные механизмы, разработанные международными организациями, включая международные правовые инструменты и передовой опыт. В статье также анализируются правовые и институциональные реформы, основные направления государственной политики и практические меры, реализуемые в Узбекистане в области борьбы с коррупцией.

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, международный опыт, национальная практика, прозрачность, открытость, верховенство права,

государственное управление, государственный надзор, международные правовые инструменты, профилактика, неизбежность наказания, электронное правительство, гражданское общество.

INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NATIONAL PRACTICE IN COMBATING CORRUPTION

Annotation: This article analyzes the issue of combating corruption using international experience and national practice as an example. It highlights the essence of corruption as a global problem, its negative impact on public administration and social development. Anti-corruption mechanisms developed by international organizations, including international legal instruments and best practices, are considered.

The article also analyzes the legal and institutional reforms being implemented in Uzbekistan in the field of combating corruption, the main directions of state policy, and practical measures.

Keywords: corruption, fight against corruption, international experience, national practice, transparency, openness, rule of law, public administration, public oversight, international legal instruments, prevention, impunity, e-government, civil society.

Bugungi kunda korrupsiya butun dunyo miqyosida eng dolzarb va xavfli muammolardan biri hisoblanadi. U faqat ayrim davlatlar yoki hududlar bilan cheklanib qolmasdan, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning barchasiga xos bo'lgan salbiy hodisa sifatida namoyon bo'lmoqda. Korrupsiya jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalariga chuqur singib ketib, davlat taraqqiyotiga jiddiy zarar yetkazadi. Korrupsiyaning global muammo sifatida dolzarbligi, avvalo, uning chegaralarni tan olmasligi bilan izohlanadi. Xalqaro savdo, investitsiyalar, migratsiya, transmilliy kompaniyalar faoliyati jarayonida korrupsiya bir davlatdan boshqasiga osonlik bilan tarqalishi mumkin. Ayniqsa, xalqaro moliyaviy oqimlar, davlat xaridlari va yirik infratuzilma loyihalarida korrupsiya holatlarining uchrashi global iqtisodiy xavfsizlikka tahdid soladi. Korrupsiya iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. U investitsiya muhitini yomonlashtiradi, sog'lom raqobatni yo'qqa chiqaradi va byudjet mablag'larining samarasiz sarflanishiga olib keladi. Natijada davlatning iqtisodiy salohiyati pasayadi, kambag'allik darajasi oshadi va ijtimoiy tengsizlik kuchayadi. Shu bois korrupsiya nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammo sifatida ham baholanadi. Korrupsiya demokratiya va qonun ustuvorligi

tamoyillariga jiddiy putur yetkazadi. Mansabdor shaxslarning shaxsiy manfaatni davlat manfaatidan ustun qo'yishi fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini susaytiradi. Bu esa jamiyatda befarqlik, adolatsizlikka nisbatan murosal munosabat va huquqiy nihilizmning kuchayishiga sabab bo'ladi. Natijada korrupsiya jamiyat barqarorligiga tahdid soluvchi omilga aylanadi.

Korrupsiyaning global dolzarbligi inson huquqlarining buzilishi bilan ham chambarchas bog'liq. Ta'lim, sog'liqni saqlash, sud-huquq tizimi kabi muhim sohalarda korrupsiyaning mavjudligi fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklaridan teng foydalanishiga to'sqinlik qiladi. Bu esa korrupsiyani faqat jinoyat emas, balki inson huquqlariga qarshi qaratilgan hodisa sifatida ko'rib chiqishga asos bo'ladi. Aynan shu sababli xalqaro hamjamiyat korrupsiyaga qarshi kurashishda birlashmoqda. BMT, Jahon banki, Transparency International kabi xalqaro tashkilotlar korrupsiyaga qarshi konvensiyalar, tavsiyalar va monitoring mexanizmlarini ishlab chiqmoqda. Bu holat korrupsiyaning global muammo sifatida naqadar dolzarb ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.[1]

Korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy xalqaro-huquqiy hujjati sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2003-yilda qabul qilingan Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi alohida ahamiyatga ega. Ushbu Konvensiya korrupsiyaning oldini olish, jinoyat sifatida e'tirof etish, aybdorlarni javobgarlikka tortish hamda noqonuniy yo'l bilan orttirilgan mol-mulkni qaytarish masalalarini qamrab oladi. Konvensiya davlatlarni korrupsiyaga qarshi samarali milliy siyosat yuritishga, mustaqil organlar tashkil etishga va xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga majbur etadi. Xalqaro-huquqiy mexanizmlarning muhim yo'nalishlaridan biri — korrupsiyaning kriminalizatsiyasidir. Ya'ni pora berish va olish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, noqonuniy boyish kabi harakatlarni jinoyat deb belgilash va ularga nisbatan qat'iy jazo choralari qo'llash talab etiladi. Bu holat jazo muqarrarligi tamoyilini ta'minlash orqali korrupsiyaning oldini olishga xizmat qiladi. Xalqaro-huquqiy mexanizmlar doirasida xalqaro hamkorlik va o'zaro huquqiy yordam muhim o'rin tutadi. Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar ko'pincha bir nechta davlat hududida sodir etilishi sababli jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish, moliyaviy operatsiyalarni kuzatish va dalillar almashinuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada davlatlar o'rtasidagi shartnomalar va xalqaro kelishuvlar asosiy huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Korrupsiyaga qarshi kurashning xalqaro-huquqiy mexanizmlarida oldini olish choralari ham muhim hisoblanadi. Davlat boshqaruvida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, davlat xizmatchilarining odoq-axloq qoidalarini belgilash, daromad va mol-mulkni deklaratsiya qilish kabi talablar xalqaro standartlar sifatida e'tirof etilgan.

Bu choralar korrupsiyaviy xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Transparency International kabi xalqaro tashkilotlar korrupsiyaga qarshi kurashda monitoring, baholash va tavsiyalar berish orqali muhim rol o'ynaydi. Ularning faoliyati davlatlarda korrupsiyaga qarshi siyosatning samaradorligini oshirishga ko'maklashadi.[2]

So'nggi yillarda O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Korrupsiyaning jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta'siri, davlat boshqaruvi samaradorligini pasaytirishi hamda fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini susaytirishi inobatga olinib, ushbu illatga qarshi tizimli va izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Avvalo, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy asoslari mustahkamlandi. "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi ushbu sohada yagona davlat siyosatini shakllantirishga xizmat qildi. Mazkur qonunda korrupsiyaning tushunchasi, uning oldini olish choralari, javobgarlik masalalari hamda davlat organlari va mansabdor shaxslarning majburiyatlari belgilab berildi. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashga doir boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, amaliyotga joriy etildi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish amaliyotida institutsional mexanizmlar muhim o'rin tutadi. Bu borada Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining tashkil etilishi sohadagi islohotlarning muhim bosqichi bo'ldi. Mazkur organ davlat organlari faoliyatida korrupsiyaviy xavflarni aniqlash, profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish hamda korrupsiyaga qarshi siyosatni muvofiqlashtirish bilan shug'ullanadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham korrupsiyaviy jinoyatlarni aniqlash va ularga nisbatan qonuniy choralarni ko'rishda muhim rol o'ynamoqda. Amaliy jihatdan korrupsiyaga qarshi kurashishda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish, "elektron hukumat" tizimini keng joriy etish orqali inson omilini kamaytirish va byurokratik to'siqlarni bartaraf etish maqsad qilingan. Davlat xizmatlari markazlari orqali ko'plab xizmatlarning "bir darcha" tamoyili asosida ko'rsatilishi korrupsiyaviy holatlarning oldini olishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, davlat xaridlari, litsenziya va ruxsatnoma berish jarayonlarida shaffof mexanizmlar joriy etilib, ochiq ma'lumotlar bazalari kengaytirildi. Bu esa jamoatchilik va ommaviy axborot vositalarining nazoratini kuchaytirishga imkon bermoqda. Jamoatchilik nazorati korrupsiyaga qarshi kurashda muhim vosita sifatida qaralib, fuqarolik jamiyati institutlarining roli ortib bermoqda.[3]

Korrupsiyaga qarshi kurashish amaliyotida huquqiy madaniyat va halollik muhitini shakllantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim muassasalarida korrupsiyaga qarshi targ'ibot ishlari olib borilmoqda, yoshlar ongida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga qaratilgan dasturlar amalga oshirilmoqda. Bu esa korrupsiyaning ildiziga qarshi kurashishning eng samarali yo'llaridan biri hisoblanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda samarali natijalarga erishish uchun xalqaro tajriba va milliy amaliyotni solishtirma tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki rivojlangan davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan mexanizmlar korrupsiyaga qarshi kurashda muayyan natijalarni bergan bo'lsa, milliy amaliyot ularni mamlakatning ijtimoiy-siyosiy va huquqiy sharoitlariga moslashtirish imkonini beradi. Ushbu solishtirma tahlil umumiy va farqli jihatlarni aniqlash hamda milliy tizimni takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Xalqaro tajribada korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy yondashuvi oldini olish choralari ustuvorlik berish tamoyiliga asoslanadi. Rivojlangan davlatlarda davlat boshqaruvida maksimal ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, mansabdor shaxslarning mol-mulk va daromadlarini deklaratsiya qilish, manfaatlar to'qnashuvini qat'iy tartibga solish keng qo'llaniladi. Milliy amaliyotda, xususan O'zbekistonda ham ushbu yo'nalish bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Biroq xalqaro tajribada bu mexanizmlar uzoq yillik amaliyot natijasida mukammallashgan bo'lsa, milliy tizimda ularni to'liq va samarali tatbiq etish hali ham rivojlanish bosqichida turibdi.

Jazoga oid yondashuvlarda ham o'xshashlik va farqlar mavjud. Xalqaro amaliyotda korrupsiyaviy jinoyatlar uchun jazo muqarrarligi asosiy tamoyil hisoblanadi. Sud hokimiyatining mustaqilligi va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning xolisligi jazolarning adolatli va muqarrar bo'lishini ta'minlaydi. Milliy amaliyotda esa korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlik belgilangan bo'lsa-da, ayrim holatlarda tergov va sud jarayonlarining samaradorligini oshirish zarurati saqlanib qolmoqda. Bu esa xalqaro standartlarga mos ravishda sud-huquq tizimini yanada mustahkamlashni talab etadi.[4]

Xalqaro tajribada jamoatchilik va ommaviy axborot vositalarining roli alohida ahamiyatga ega. Fuqarolik jamiyati institutlari davlat faoliyati ustidan doimiy nazorat olib boradi, mustaqil OAV esa korrupsiyaviy holatlarni fosh etishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Milliy amaliyotda ham jamoatchilik nazorati institutlari rivojlanmoqda, ochiq ma'lumotlar portallari va murojaatlar tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Biroq xalqaro tajribaga nisbatan jamoatchilik faolligini yanada oshirish va OAV erkinligini kengaytirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Raqamlashtirish

masalasida xalqaro tajriba va milliy amaliyot o'rtasida muayyan yaqinlik kuzatiladi. Ko'plab davlatlar korrupsiyani kamaytirishda elektron hukumat tizimidan samarali foydalanmoqda. O'zbekistonda ham davlat xizmatlarini raqamlashtirish orqali inson omilini kamaytirish borasida sezilarli natijalarga erishilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro tajribada raqamli tizimlar to'liq integratsiyalashgan va ochiq nazorat mexanizmlari bilan mustahkamlangan bo'lsa, milliy amaliyotda bu jarayonni yanada chuqurlashtirish talab etiladi. Umuman olganda, solishtirma tahlil shuni ko'rsatadiki, xalqaro tajriba va milliy amaliyot o'rtasida umumiy maqsad — korrupsiyani kamaytirish va halol boshqaruvni ta'minlash mavjud. Biroq xalqaro tajriba ko'proq tizimlilik, institutlarning mustaqilligi va jamoatchilik ishtiroki bilan ajralib tursa, milliy amaliyot ushbu yo'nalishlarda izchil rivojlanish bosqichida turibdi.

Xalqaro tajribani milliy sharoitlarga moslashtirgan holda joriy etish korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish faqat jazolash choralarini kuchaytirish bilan cheklanib qolmasdan, balki ushbu illatning kelib chiqish sabablarini bartaraf etishga qaratilgan kompleks yondashuvni talab etadi. Shu bois korrupsiyaga qarshi kurashni takomillashtirish yo'llari huquqiy, institutsional, ijtimoiy va ma'naviy omillarni o'z ichiga olishi lozim. Avvalo, huquqiy bazani yanada mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

Birinchidan, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar uchun belgilangan javobgarlik choralari aniq va tushunarli bo'lishi, jazolarning muqarrarligi ta'minlanishi zarur. Shu bilan birga, qonunlarning amalda bir xilda qo'llanishi va mansabdor shaxslar uchun imtiyozlarning mavjud emasligi korrupsiyaning oldini olishda muhim omil hisoblanadi.

Ikkinchidan, davlat boshqaruvida ochiqlik va shaffoflikni kengaytirish korrupsiyani kamaytirishning samarali yo'li hisoblanadi. Davlat qarorlari qabul qilinishi jarayonida ochiq ma'lumotlar tizimini rivojlantirish, byudjet mablag'larining sarflanishi ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish zarur. Ayniqsa, davlat xaridlari, litsenziya va ruxsatnomalar berish sohalarida shaffof mexanizmlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchinchidan, raqamlashtirish va elektron tizimlarni rivojlantirish korrupsiyaviy xavflarni sezilarli darajada kamaytiradi. Elektron hukumat, onlayn xizmatlar va avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari inson omilini qisqartirib, pora berish va olish holatlarining oldini oladi. Shu bilan birga, raqamli tizimlarning ishonchliligi va axborot xavfsizligini ta'minlash ham muhim vazifa hisoblanadi.

To'rtinchidan, jamoatchilik va fuqarolik jamiyati institutlarining rolini kuchaytirish korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligini oshiradi. Fuqarolarning davlat organlari faoliyati ustidan nazorat qilish imkoniyatlarini kengaytirish, ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash korrupsiyaviy holatlarni fosh etishda muhim ahamiyatga ega.

Beshinchidan, halollik madaniyati va huquqiy ongni shakllantirish uzoq muddatli va barqaror natijalarga olib keladi. Ta'lim tizimida korrupsiyaga qarshi targ'ibotni kuchaytirish, yoshlar ongida halollik, adolat va mas'uliyat tushunchalarini mustahkamlash korrupsiyaga qarshi kurashning eng samarali yo'llaridan biridir.[5]

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, bugungi kunda korrupsiya nafaqat milliy, balki global miqyosda eng jiddiy va xavfli ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Uning zararli ta'siri faqat rivojlanayotgan davlatlarga xos emas, balki rivojlangan mamlakatlarda ham seziladi. Korrupsiya jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalariga chuqur singib ketib, davlat taraqqiyotini sustlashtiradi, fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini pasaytiradi va ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi. Shu bois, korrupsiyani faqat jinoyat deb emas, balki jamiyat barqarorligiga tahdid soluvchi, inson huquqlarini cheklovchi va davlat boshqaruvi samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi hodisa sifatida ko'rib chiqish lozim.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, korrupsiyaga qarshi samarali kurashning asosiy yo'nalishi – bu oldini olish choralarini kuchaytirishdir. Rivojlangan davlatlarda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, mansabdor shaxslarning mol-mulk va daromadlarini deklaratsiya qilish, manfaatlar to'qnashuvini qat'iy tartibga solish kabi mexanizmlar uzoq yillik amaliyot natijasida mukammal ishlashga erishgan.

O'zbekistonning milliy tajribasi esa xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirilgan holda tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan. "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar orqali davlat siyosati shakllantirildi, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi institut sifatida tashkil etildi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyati kuchaytirildi.

Davlat xizmatlarini raqamlashtirish, elektron hukumat tizimi, "bir darcha" tamoyili va shaffof davlat xaridlari kabi amaliy chora-tadbirlar korrupsiyaviy xavflarni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2017-yil.

2. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Korrupsiyaga qarshi Konvensiya (2003-yil).
3. Abdullayev A.X. O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash: huquqiy va institutsional asoslar. – Toshkent, 2020.
4. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. Korrupsiyaga qarshi normativ-huquqiy hujjatlar sharhi.
5. Saidov A.X. Inson huquqlari va korrupsiya: xalqaro va milliy tajriba tahlili. – Toshkent, ilmiy maqola, 2020.